

ӘОЖ 687.016

ЭТНИКАЛЫҚ КИІМ ДИЗАЙНЫНДАҒЫ СТИЛЬДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

МЕЙРБЕКОВА ФАТИМА ЛЯСБЕКОВНА
БАЛАБЕКҚЫЗЫ НҰРАЙЫМ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Киімде бірнеше сан алуан стиль түрлері бар. Олар: классикалық, романтикалық, спорттық, ұлттық (фольклорлық стиль) т.б. Классикалық стиль бұл ешқандай өзгеріссіз жылдардан жылдарға дейін жалғасып келе жатқан қатаң, келісті, іскерлік киім үлгісі. Бұл стиль адам қимылына кедергі келтірмейтіндей ыңғайлы болып келіп, адамды мінсіз, ұстамды етіп көрсетеді. Әйел адамдарда бұл стильдегі киім үлгілері трендтерден қалыспастан, ерлер киімдеріне ұқсас болып келеді, бірақ соған қарамастан нәзік жанды ханымдардың дене бітіміне ерекше көркемдік сән салтанат сыйлайды. Спорттық стиль аты айтып тұрғандай күнделікті физикалық қозғалыстарға ыңғайлы киім түрлері. Бұл стилдегі киімдер жалпы табиғат аясында, саяхаттауға, демалыс орталықтарына киюге арналған. Адам өзін еркін сезініп, адам қимылына ешқандайда кедергі келтірмейді. Романтикалық стиль 18 ғасырлардан бастау алып, осы уақытқа дейін заман талабына сай өзгертіліп отырды, бірақ сол заманғы банттармен, жейделердегі бүрмелер қазіргі романтикалық стильдегі көйлектерде кездеседі. Бұл стиль түрі кез келген әйел адамды ерекше әдемі, сүйкімді және нәзік етіп көрсетеді. Фольклорлық стиль ұлттық құндылықтарды заманға сай заманауи түрде әрлеп көрсететін сән түрі. Осы стиль менің диссертация тақырыбымның желісіне сай болып келеді, себебі фольклорлық стильде ою-өрнектер, қол өнер жұмыстары, сондай-ақ көркем өнер қамтылған.

Кілттік сөздер: композиция, функция, костюм

Заманауи қазақ костюмін жасау кезінде оның қандай функциялары басым болуы керектігін ескеру қажет. Дизайн шешімі, материалдарды таңдау және костюм бейнесі осыған байланысты. Затты жобалаудың бұл тәсілі "функционалды тәсіл" ретінде анықталды - олар затты емес, оның тұтынушыға тигізетін пайдасын жобалайды. Дизайндың функционалды принципі заттың жұмыс істеу процесін алдын - ала зерттеуді, тұтастай алғанда жүйенің идеалды жұмыс істеу моделін жасауды және нәтижесінде адамның әртүрлі және өзгертін қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін түбегейлі жаңа функциялары бар объектіні құруды қамтиды. Дәстүрлі қазақ костюмі ежелден этнографиялық ғылымды зерттеу объектісі болып келген. Өткеннің материалдық мәдениетінің бірегей көрінісі - жазы ыстық, жел соғатын, қысы аязды, күндізгі температураның үлкен өзгерістері бар далада өмір сүру жағдайларының әсерінен жасалған қазақ халық костюмі. Ол адамдардың эстетикалық мұраттарын, олардың өмір салтын, әлеуметтік баламаларын көрсетеді. Ол өзінің ерекше ерекшелігімен ерекшеленеді және халықтың этникалық ерекшелігін сақтау мен нығайтуда белгілі бір рөл атқарды. Қазақ халық костюмі құрамы жағынан қарапайым, орынды, атқа мінуге ыңғайлы, өйткені бұрын жылқысыз жасау мүмкін емес еді, денені суықтан, ыстықтан, қатты желден қорғауға бейімделген, жүнді әрлеу, кесте тігу, зергерлік бұйымдардың барлық түрлерін кеңінен қолданудың арқасында талғампаздығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, соңғысы сұлулыққа деген құштарлықтан ғана туындамауы мүмкін екенін ескеру керек, өйткені дала жағдайында өз отарларымен, бүкіл отбасымен, жайылымдық жерлерді іздейтін киіз үйімен үнемі жүретін адамдар үшін көп уақыт болмады. Киімді кестемен алтын жолақтармен байыту кейінірек пайда болуы мүмкін, осылайша олар адамның қоғамдағы орнын, оның дала халқының белгілі бір әлеуметтік тобына жататындығын анықтай алады. Ол болашақта қалыптасқан дәстүрлердің арқасында өмір сүре алады, эстетикалық мұраттар мен адамдардың сұлулық пен үйлесімділік туралы идеяларына сәйкес дамып, жетілдіріледі. Қазақ халық костюмінің барлық дерлік элементтері барлық жерде бірдей, республиканың барлық

өңірлерінде кесуде, материалды таңдауда, жекелеген киімдерді тағайындауда ерекше айырмашылық жоқ. Бас киімдердегі, белбеулердегі, әшекейлердегі, күнделікті және мерекелік киімдердің белгілі бір ерекше стильдеріндегі кейбір айырмашылықтар қазақ халқының белгілі бір топтарын қалыптастырудың жалпы тарихи процесіне байланысты екені анық және олар кейбір аймақтарда дәстүрлі киімнің архаикалық формалары сәл ұзағырақ сақталуы мүмкін, ал басқаларында олар жаңаларына ауыстырылған болуы мүмкін деп түсіндіріледі.

Көшпелі халықтардың сәндік - қолданбалы өнерінің басты және ең тұрақты элементі өздеріңіз білетіндей ою-өрнек болып табылады. Ою-өрнек -бұл халықтың көркемдік жадының бір түрі. Ою – өрнек көптеген елдер мен халықтардың көркем шығармашылығын қамтитын өте күрделі және алуан түрлі құбылыс. Бұл әлемдік көркем мәдениеттің ерекше жарқын және ерекше парағы. Әр түрлі сәндік мотивтердің мұндай үйлесімі әлемнің құрылымы, болмыстың мәні туралы халықтық идеялардың поэтикасын бейнелейтін композицияның біртұтас семантикалық тұтастығын жасайды.

Қазақтың киіз кілемдері тек өндіріс технологиясы бойынша ғана емес, ою-өрнегі бойынша да нәзіктеу. Отырарды қазу кезінде археологтар тапқан соңғы орта ғасырлардағы керамикалық бұйымдардың түбінен көптеген қазақ тайпаларының рулық белгілері табылды. Ою - өрнек, белгілер сияқты -таңбалар, белгілер - таңбалар бізге ежелгі дәуірден келді. Мүмкін, бұл уақыттың байланысын, өнер мен қолөнердің дамуындағы сабақтастықты көрсетеді. Қазақ ою - өрнегінің негізін белгілер, рәміздер, өрнектелген мотивтер құрайды, олардың даму көзі сұлулық пен үйлесімділік туралы идеяларына сәйкес халық қолөнершілерінің көптеген ұрпақтарының шығармашылық ойы мен қиялымен өзгерген қоршаған әлемнің құбылыстары мен заттары болды. Ою - өрнек өнері әрқашан қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан түсінудің бір түрі болды (тұрмыстық заттарды, ұлттық киімдерді безендіру ою - өрнектердің көмегімен жүзеге асырылды). Сондықтан ою - өрнек өнерін меңгеру кез - келген шебер үшін міндетті шарт болды. Өткен ғасырлардағы қазақтардың сәндік - қолданбалы өнеріндегі шеберлік деңгейі ою - өрнектердің әсемдік дәрежесі бойынша бағаланды. Ою - бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің ритақты ауыспалы элементтерінен, сондай-ақ геометриялық фигуралардан тұратын өрнек.

Шығарманың ою-өрнектерін жазықтықта орналастыру, оларды біртұтас тұтастыққа біріктіру және орналастыру белгілі бір композицияны қамтиды. Латын тілінен аударылған композиция өлшемдер мен синхрондылықты, дәлдік пен эстетикалық талғамды қатаң сақтау керек кез-келген тақырыптағы ою-өрнектердің ритақты орналасуын білдіреді. Үлгідегі элементтердің бір тобын қайталау мотив деп аталады. Симметрия зергерлік бұйымдарда өте маңызды. Оның заңына сәйкес зергерлік бұйымдардың екі жағы да бірдей болуы керек. Әшекей дәстүрлі қазақ костюмі жиынтығының барлық элементтерінде бар. Жасына және әлеуметтік айырмашылықтарына байланысты ол әрлеу үшін қолданылатын материалдармен ерекшеленді. Кесте, аппликация, өрім, брокад және басқа да материалдар негізгі материалдан ерекшеленеді, күнделікті және мерекелік киімдерде қолданылады. Кездейсоқ киімдер әшекейленбеген немесе нашар безендірілген, ал былғарыдан, күдеріден, жұқа, өрескел матадан жасалған жиектер бөлшектерге төзімділік беру үшін қолданылған. Жабық сыртқы киім (басқа сыртқы киімнің үстіне киіледі) баппен безендірілген. Мерекелік киімнің декоры мол кесте, өрілген және мата жолақтарынан жасалған аппликация, әрлеу тігісі, бағалы, жартылай бағалы тастар, күміс және алтын өрім, бляшкалар, жиектер болды, ал жоқтау киімдерінен барлық әшекейлер мен әрлеу алынып тасталды. Зерттеулер көрсеткендей, жіңішке сызықтық ою - өрнек қалтада, жағада, бұйымның түбінде және жеңдердің түбінде орналасқан. Түрлі-түсті жіптер (қызыл, жасыл, көк) оңтүстік аймақтағы қазақтардың киімдерінде қолданылған, бұл оларды Солтүстік тұрғындарының киімдерін безендіруден ерекшелендірді. Қазақстанның солтүстігінде қосымша композициялық декор ретінде қызмет ететін аң терісі жиі қолданылды. Сыртқы киімнің пішіні мен компоненттерін ерекше атап өтеді, сонымен бірге оларды бір композициялық тұтастыққа біріктіреді. Демек, сәндік элементтер ұлттық киімнің конструктивті сызықтарына баса назар аударады, сондықтан

ұлттық киім түпнұсқа декордың үлгісі және бүкіл ансамбльдің құрамымен байланысы болып табылады.

Халық костюмін зерттеу және шығармашылық түрлендіру заманауи костюмнің дамуына, жаңаруына және байытылуына ықпал етеді. Ұлттық себептермен жасалған киімде тарихи мотив жалғыз бастапқы дереккөз емес. Суретші сәннің халықаралық құбылыс екенін есте сақтай отырып, тарихи қазақ костюмінің канонизацияланған шеңберімен шектелмеуі тиіс, сондықтан әлемнің барлық елдерінің костюмі мен сәнінің өзара ықпалын жоққа шығаруға болмайды. Географиялық және климаттық ерекшеліктер, экономикалық өмір құбылыстары костюмнің көркемдік шешімі үшін идеялардың қайнар көзі бола алады. Дәстүрлер бүгін және біздің көз алдымызда күн оқиғаларының әсерінен туады.

Қазіргі өмірдің қарқыны жайлы, жинақталған, жарқын тұлғаға ие заттарды қажет етеді. Дәл осы ерекшеліктер қазақ халқының киімінде негізгі болып табылады. Дәстүрлі өрнек кез-келген, тіпті ең қарапайым заманауи бөлікке ерекше әсер бере алады. Қолдану әдісі дәстүрлі кесте түрлерінен бастап заманауи технологиялық әдістерге дейін болуы мүмкін. Дәстүрлі костюм элементтерін қолданатын киім нұсқалары шексіз болуы мүмкін. Ең бастысы-бүгінгі күнге сәйкес келетін бөлшектеі табу, тұтынушылардың қалауын болжау.

Қазіргі заманғы дизайнерлердің міндеті - ұлттық костюм дәстүрлерін қолдана отырып, киімді жобалау ғана емес, сонымен қатар халық шығармашылығын білуші түсінетін өзінің ерекше стилін жасау. Осылайша жапондық дизайнерлер өз еңбектерінде өз халқының философиясы мен мәдениетінің ерекшеліктерін көрсете алды, соның арқасында олар халықаралық сән индустриясында танымал және белгілі бір орынға ие болды. Дала көшпенділерінің мәдениетіне тән әрбір жеке заттың және тұтастай алғанда костюм жиынтығының функционалдығын, практикалығын және ақпараттық жүктемесін көтеру қабілетін көрсететін стильді негіздеу, әр адамның қазақ халқының бай мұрасын түсінуіне қол жеткізу біздің қолымызда. Дәстүрлі халықтық костюм негізінде киім жасау қазіргі заманғы киімнің даму перспективаларын, оның силуэт формаларын, пропорцияларын, ассортиментін, конструктивті және колористикалық ерекшеліктерін, сондай-ақ бөлшектерін зерттеуді қарастырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақ ою-өрнегінің негізгі композициялық құрылымы элементтерінің зерттемесі // Материалы МНПК, посвященной 20-летию КазНУИ, «Культура, искусство и образование в контексте духовного возрождения» (16-20 апреля 2018 г.). С.140-142
2. Халық өнерінің салт – дәстүрлері және қазіргі заманға сай дизайнерлік тәжірибі // Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь», 17-18 апреля 2014 года. С. 124-126
3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінің этнографиялық коллекциясы (серия) Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі // иллюстрацияланған ғылыми каталог // Алматы: Өнер, 2009., 1-т. – 344 с
4. Байпақов қ. М. Қазақстанның ежелгі қалаларының ізімен: (Отырар оазисі). - Алматы: Ғылым, 1990. - 208 б.
5. Буряков Ю. ф. Ұлы Жібек жолындағы христиандық // Орта Азияның ежелгі культтерінің тарихынан. Христиандық. - Ташкент, 1994. — 19-25 ББ